

Position paper

O potencial das compras públicas na união entre a inclusão produtiva e a segurança alimentar e nutricional

Resumo

No Brasil, políticas de compras públicas de alimentos passaram a ter como objetivo promover além de segurança alimentar e nutricional, também inclusão produtiva, dentro de pressupostos de justiça social e da construção de sistemas alimentares sustentáveis. Neste contexto, as políticas foram sendo dotadas de ferramentas para incluir agricultores mais vulneráveis socioeconomicamente e para incentivar agricultores a se inserirem no mercado. Para tanto, os agricultores familiares foram considerados grupo prioritário. Na última década um grande número de investigações sobre o tema foram realizadas no Brasil. No entanto, ainda há lacunas a serem preenchidas. Neste sentido, nos propomos a investigar o potencial das compras públicas de promover inclusão produtiva e segurança alimentar e nutricional e se este potencial se realiza especialmente no Programa Nacional de Alimentação Escolar. Também, investigaremos o potencial de outras políticas de compras públicas. Desenhamos aqui os consensos e controvérsias em torno das compras públicas com ênfase ao PNAE, bem como indicamos as lacunas de pesquisa a serem preenchidas.

1. Introdução

As políticas públicas¹ para o desenvolvimento rural voltadas para a agricultura familiar são decorrentes de décadas de articulação política por parte dos atores sociais² (GRISA; SCHNEIDER, 2014; SCHNEIDER, 2010) que culminaram no estabelecimento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e no reconhecimento da categoria via Lei da Agricultura Familiar (Lei n. 11.326 de 2006). Tais políticas, mesmo mostrando limitações para atingir toda a heterogeneidade, complexidade e amplitude da agricultura familiar³, representam um avanço no sentido do desenvolvimento rural e da inclusão produtiva.

Nos anos 2000 novas estratégias de promoção de desenvolvimento rural foram lançadas, atreladas ao conjunto de ações de promoção da segurança alimentar e nutricional ("SAN") impulsionadas pelo Programa Fome Zero, atendendo grupos socialmente vulneráveis e buscando incentivar uma alimentação saudável e sustentável. Dentre as novas estratégias, se concretizaram as compras públicas de alimentos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)⁴ e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), políticas identificadas como grandes potencializadoras de transformação da realidade rural e da segurança alimentar e nutricional. A relação estabelecida entre segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar é discutida por Maluf *et. al.* (2015), que assinalam o movimento de promoção de uma agricultura que passa a incluir a preocupação com a forma como o alimento é produzido, sua origem e valor nutricional.

A relação estabelecida entre segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar é discutida por Maluf *et. al.* (2015) em termos de promoção de uma agricultura sensível à nutrição, ou seja, uma agricultura voltada para a maior disponibilidade de alimentos saudáveis frescos e regionais e diminuição do consumo de alimentos processados, buscando simultaneamente fortalecer os circuitos locais de produção de alimentos, provisionamento e consumo e reforçar a interação entre agricultura e nutrição.

O PAA e o PNAE passam a ser instrumentos de promoção simultânea da segurança alimentar e nutricional (SAN) e de inclusão produtiva rural da agricultura familiar nos anos 2000. No que se refere ao PNAE, a promulgação da Lei nº 11.947 de 2009 torna obrigatório um mínimo de 30% de direcionamento de seus recursos federais para compras de produtos oriundos da agricultura familiar. Nas palavras de Maluf (2009, p. 1), a lei "cria um elo institucional entre a alimentação oferecida nas escolas públicas e a agricultura familiar local ou regional, mediada pela valorização da diversidade de hábitos alimentares". Para Triches e Schneider (2010), a alimentação escolar tornou-se um importante instrumento de reconexão da produção ao consumo.

¹ Que envolveram esforços de inserção econômica, formação de mercados, transição do mercado restrito ao local (redes de proximidade) para mercados regionais e nacionais, acesso à qualificação, fomento à qualidade da produção, aprendizagem coletiva e melhorias gerenciais (MDA, 2015).

² Segundo Karl Polanyi, a economia humana transcende a aplicação da economia formal a um sistema decorrente da generalização dos mercados formadores de preços. A economia substantiva, como "processo instituído de interação entre o homem e seu meio que resulta num suprimento contínuo de meios que satisfazem necessidades materiais", como o alimento ou o abrigo, "se enraíza em instituições econômicas e não econômicas e se entrelaça com elas" (POLANYI, 2012, p. 296-299). Analisando os efeitos integradores da troca mercantil (ao lado da reciprocidade e da redistribuição), Polanyi evidencia a essencialidade dos preços alimentares para a coesão social, que justifica a sua retirada dos mercados formadores de preço. Portanto, os efeitos sociais alcançados por meio de políticas voltadas à agricultura familiar seriam resultado de instrumentos institucionais promotores de valores socialmente determinados, inclusive por meio da luta política dos setores sociais afetados.

³ A agricultura familiar inclui agricultores, pescadores, aquicultores e silvicultores das mais variadas condições de renda, de inserção nos mercados e tamanhos de propriedade, compondo profunda heterogeneidade.

⁴ Instituído pela Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, e viabilizado a partir de recursos do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, criado pela Lei Complementar nº 111 de 2001.

As compras públicas de alimentos, ao se estabelecerem como parte da estratégia de segurança alimentar e nutricional, ganham evidência com o avanço da pandemia provocada pela COVID-19, que agudizou a vulnerabilidade social no Brasil e no mundo. No entanto, os programas de maior fôlego no que se refere às compras públicas de alimentos da agricultura familiar, como o PAA e o PNAE, perderam força no período. O primeiro já vinha recebendo quantidades decrescentes de recursos do governo federal e o segundo teve as suas atividades sensivelmente reduzidas com a suspensão das aulas decorrente da pandemia. No primeiro semestre da pandemia, pesquisadores sistematizaram as ações emergenciais dos governos diante da importância do PNAE na garantia da segurança alimentar e nutricional. Alpino *et. al.* (2020) identificaram ações governamentais, como a autorização para a distribuição de alimentos do PNAE fora do ambiente escolar com recursos federais. Porém, os autores destacam que o desmonte sofrido pela área de segurança alimentar e nutricional comprometeram a implementação das ações. Corrêa *et. al.* (2020) e Gurgel *et. al.* (2020) identificaram que a maior parte dos estados se organizou para a distribuição de kits de alimentos ou destinação de recursos para que as famílias adquirissem alimentos. No entanto, houve morosidade na implementação destas medidas e descumprimento da obrigatoriedade legal de inclusão de itens adquiridos da agricultura familiar. Muitos estados e municípios deixaram de adquirir alimentos frescos da agricultura familiar ou instituíram “auxílios-merenda”, destinando dinheiro em espécie para as famílias. Essas medidas implicam em restrições ao acesso a alimentos diversificados e saudáveis aos alunos e suas famílias, e de exclusão de famílias agricultoras desses mercados. Corrêa *et. al.*(2020) destaca como a execução do PNAE apresentou falhas que ferem o princípio da universalidade e Gurgel *et. al.*(2020) afirma que as ações são insuficientes para evitar o aumento da insegurança alimentar e nutricional impulsionado pela pandemia.

Há vasta produção científica sobre a relevância das compras públicas de alimentos para a inclusão produtiva e o impulsionamento da construção de sistemas alimentares sustentáveis através do fortalecimento da agricultura familiar. A bibliografia existente abrange debates teóricos, análises documentais e estudos de caso. No entanto, ainda existem lacunas a serem preenchidas.

Melhor compreender o potencial de contribuição das compras públicas de alimentos para o desenvolvimento local, rural e sustentável se mostra tanto fundamental quanto urgente. As políticas brasileiras de compras públicas de alimentos de maior dimensão são institucionalizadas no nível federal (como é o caso do PNAE e do PAA), mas possuem execução descentralizada nos diversos níveis federativos, e também os estados, distrito federal, municípios e consórcios regionais têm competência legal para criar programas próprios (como o Programa de Alimentos Saudáveis do Consórcio Nordeste - PAS/NE, por exemplo). A existência desses programas, o seu regime jurídico e o impacto para o desenvolvimento regional e local ainda não foram suficientemente analisados. Pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e inúmeros outros grupos que fazem parte do que a Lei da Agricultura Familiar classifica como agricultores familiares são um grupo profundamente heterogêneo. As diferenças são visíveis em aspectos como (i) o sistema de produção agrícola, (ii) a dimensão da produção; (iii) a destinação da produção (exportação ou mercado interno); (iv) a maior ou menor diversidade produtiva, (v) a forma de inserção nos mercados formais e informais (e a falta de acesso a determinados mercados) e, conseqüentemente, na renda obtida e (vii) o impacto socioeconômico da atividade no contexto em que o produtor está inserido. Identificar a heterogeneidade dentro da Agricultura Familiar nos permite compreender melhor os caminhos que as compras públicas de alimentos trilham para se aproximar do seu potencial em termos de promoção de um desenvolvimento

inclusivo e sustentável.

As compras públicas, e, em especial aquelas relacionadas ao PNAE - programa presente em todos os municípios brasileiros, que atende mais de 40 milhões de estudantes diariamente e que influenciou políticas de alimentação escolar em diversos países do mundo - tem potencial para contribuir com a inclusão produtiva rural de grupos vulneráveis em todo o território brasileiro de forma sustentável ao longo do tempo. Estudos que contribuam com o aprimoramento da configuração e implementação de compras públicas de alimentos enquanto políticas de promoção ao desenvolvimento social, local e sustentável abrem espaço para uma reestruturação das políticas de desenvolvimento rural como um todo, bem como estimulam outros países a construírem suas experiências a partir da construção já iniciada no Brasil. Complementarmente, programas como o PNAE demonstram ser possível construir políticas transversais e transdisciplinares para atingir resultados cada vez mais efetivos na promoção da segurança alimentar e nutricional, no âmbito educacional e no desenvolvimento de ações voltadas para o desenvolvimento rural com justiça social.

A seguir desenhamos os consensos e controvérsias em torno das compras públicas com ênfase ao PNAE, bem como indicamos as lacunas de pesquisa a serem preenchidas.

2. Consensos e controvérsias na literatura sobre compras públicas direcionadas para promoção da inclusão produtiva e a segurança alimentar e nutricional

A inclusão produtiva da agricultura não é vista através de uma única lente. Há quem considere que a inclusão via commodities agrícolas em função dos atrativos preços destes produtos no mercado internacional é o melhor caminho para os agricultores familiares, bem como há quem considere necessário o fortalecimento dos circuitos locais, voltados ao território (NIEDERLE, 2017). As compras públicas são apresentadas como uma alternativa de inclusão dos agricultores familiares ao mercado formal. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) implementado em 2003 traz a perspectiva de promoção de segurança alimentar e nutricional de agricultores e não-agricultores ao incentivar a produção alimentar da agricultura familiar a partir do impulso via demanda concomitante à distribuição de alimentos a quem tem fome. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por sua vez, ao tornar obrigatório adquirir alimentos da agricultura familiar em todos os 5.570 municípios brasileiros, abre um mercado mais abrangente territorialmente. PAA, PNAE e demais programas e ações de compras públicas voltadas para a agricultura familiar se estruturam a partir do propósito de oferecer aos agricultores um mercado garantido, que estimule a produção alimentar diversificada local e que no processo capacitem os agricultores a acessar demais mercados formais (investimento em infraestrutura, capacitação técnica, documentação contábil, sanitária, entre outras).

2.1. Consensos

2.1.1. Compras públicas como instrumento de inclusão produtiva e de suporte à construção de Sistemas Alimentares Sustentáveis

As compras públicas de alimentos são utilizadas como um instrumento de política para atingir diferentes resultados sociais, econômicos, ambientais, bem como de saúde e nutrição, que contribuem para a promoção de sistemas alimentares e dietas sustentáveis (MOSSMANN *et. al.*, 2017; TRICHES; SCHNEIDER, 2010). No entanto, experiências de países como Estados Unidos, Paraguai e Brasil indicam que a implementação de compras públicas enquanto instrumento de promoção de sistemas alimentares sustentáveis dispõe de um “potencial inexplorado” (SWENSSON; TARTANAC, 2020).

No Brasil, as compras públicas ganham a função de promotoras de segurança alimentar e nutricional e da construção de sistemas alimentares sustentáveis a partir dos objetivos contidos no regime jurídico da ordem econômica, com comandos finalísticos de desenvolvimento, soberania, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais (previstos, entre outros, nos artigos 3º e 170 da Constituição Federal) (DELGADO, 2018), inclusive incorporado o federalismo cooperativo para a efetivação do programa constitucional através de políticas agrícolas, de desenvolvimento rural e de segurança alimentar e nutricional simultaneamente descentralizadas e coordenadas entre os entes federativos (MALUF, 2009). O direcionamento obrigatório da atuação do Estado para a realização de políticas econômicas e sociais com aqueles objetivos foi reforçado pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar de 2006 e com a Emenda Constitucional nº 64, de 2010, que incluiu o direito à alimentação como direito social (GRAZIANO DA SILVA, 2019)

2.2. Controvérsias

As compras públicas avançaram de maneira consistente no Brasil em função do PAA na década de 2000 no apoio à agricultura familiar. No entanto, foi com a Lei 11.947/2009 - que o PNAE destinasse ao menos 30% de seus recursos provenientes do governo federal (por meio de repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) para a compra de produtos da agricultura familiar - que as compras públicas de alimentos passaram a atrelar diretamente a inclusão produtiva rural (criação de demanda ao agricultor familiar) à promoção de segurança alimentar e nutricional (indução de hábitos alimentares mais saudáveis pelos estudantes).

Contudo, apenas cerca de um terço das capitais brasileiras cumpriram a determinação legal mínima de compras de produtos da agricultura familiar entre 2011 e 2017 (ARAÚJO *et. al.*, 2019). Nos demais municípios, o valor total de compras da agricultura familiar em relação ao valor repassado pelo FNDE aos municípios atingiu 25,3% em 2017. Os avanços (insuficientes ao pleno cumprimento da legislação) alcançados ao longo desta primeira década da política foram parcialmente interrompidos pela pandemia. Corrêa *et. al.* e Gurgel *et. al.* (2020) ao investigarem as compras de alimentos pelo PNAE, identificaram que as ações não foram universais e foram insuficientes para assegurar segurança alimentar e nutricional. Tavares *et. al.* (2021) ao analisar a aquisição de kits de alimentos distribuídos aos escolares identificou a ausência de aquisições de produtos da agricultura familiar, corroborando com elementos já assinalados anteriormente. A literatura sinaliza que o sucesso das compras de alimentos da agricultura familiar pelo PNAE demanda a articulação atuante e comprometida de gestores públicos, nutricionistas, conselheiros de alimentação escolar, agricultores e sociedade civil, para o alcance das diretrizes do programa (ASSIS; FRANÇA; COELHO, 2019; BERCHIN *et. al.*, 2019; ELIAS *et. al.*, 2019; FREITAS;

FREITAS, 2020; SCHWARTZMAN *et. al.*, 2017a, b; SILVA; DIAS; AMORIM JUNIOR, 2015). Assim, há indícios de que um dos limites do PNAE estaria na ausência de articulação. Um melhor entendimento do potencial do programa, no que tange a inclusão produtiva, é essencial para informar os atores envolvidos na implementação do PNAE e sugerir aprimoramentos e estímulos que auxiliem tanto a demanda como a oferta de alimentos *in natura* e minimamente processados produzidos pela agricultura familiar.

Paralelamente, o cenário atual é de proposições de projetos de lei que tem como desdobramento enfraquecer o caráter de apoio à construção de sistemas alimentares sustentáveis do PNAE e retiram a autonomia de estados e municípios na definição de cardápios adaptados aos hábitos e cultura alimentar local, à sazonalidade e à promoção da alimentação adequada e saudável. Esse é o caso do Projeto de Lei nº 3.292 de 2020, de autoria do Deputado Federal Vitor Hugo (PDL-GO), por exemplo que tramita em regime de urgência e já foi aprovado na Câmara dos Deputados, e pretende alterar a Lei do PNAE para (i) extinguir a prioridade de compras públicas de produtos das comunidades tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos; e (ii) introduzir a obrigatoriedade de que, no mínimo, 40% do leite consumido nas escolas seja fluido, criando reserva de mercado para esse produto. No mesmo sentido, o aumento do valor total anual que cada agricultor familiar com Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) poderia vender para cada entidade executora (prefeituras, estados, etc.) de R\$20 mil para R\$40 mil (determinado pela Resolução FNDE nº 21 de 2021) abre espaço para que as compras de produtos da agricultura familiar se concentrem em um número menor de agricultores. Esse limite era de R\$9 mil por DAP até 2013 (Resolução nº 26, de 17 de junho de 2013), quando passou a ser de R\$ 20 mil por DAP, e em 2015 (Resolução nº 5 de 28 de maio de 2015) o limite de R\$ 20 mil passou a ser por DAP e por entidade executora, permitindo que o mesmo estabelecimento (ou a mesma DAP), pudesse vender R\$ 20 mil para cada prefeitura e cada estado.

2.2.1. Inclusão produtiva não necessariamente promove segurança alimentar e nutricional aos agricultores familiares

As diferentes percepções sobre os caminhos possíveis para atingir a inclusão produtiva, por meio de *commodities* agrícolas ou, distintamente, pelo fortalecimento de circuitos produtivos locais, levam a análises distintas sobre os desdobramentos no que se refere à segurança alimentar e nutricional. Enquanto a perspectiva de especialização produtiva voltada à produção de *commodities* é relacionada com a diminuição da produção para o autoconsumo e maior exposição dos agricultores à insegurança alimentar, os circuitos locais territorializados se propõem a impulsionar a ampliação da produção de alimentos e sua diversificação, promovendo o enfrentamento à concentração de pobreza no rural. Dorigon (2020), ao analisar o Oeste Catarinense, observa que a preservação da produção para autoconsumo segue presente e relevante para a segurança alimentar e nutricional das famílias de agricultores familiares, inclusive para aqueles que possuem familiares com postos de trabalho no meio urbano, pois a produção para autoconsumo permite uma diminuição importante dos gastos dos domicílios da família estendida.

A perspectiva voltada aos circuitos locais não exclui a possibilidade de inserção de famílias rurais em atividades não-agrícolas e a atuação de membros das famílias de agricultores familiares em postos de trabalho urbanos (NIEDERLE, 2017). Os desafios impostos aos

agricultores em função das oscilações do mercado que pressionam os lucros das atividades agropecuárias elucidaram a necessidade da disponibilidade de uma variedade de estratégias adaptadas de produção e mercado.

2.2.2. As compras públicas como instrumento de inclusão produtiva

O PNAE dispôs, em 2021, de um orçamento de R\$ 4 bilhões (FNDE, 2021). A reserva de parte dos recursos do PNAE para compras de produtos da agricultura familiar é denominada por Ploeg (2011) como um mercado “aninhado” que configura potencial espaço para produtores de pequena escala situados à margem dos mercados formais alimentares. O programa também se destaca como um instrumento de mudança de hábitos alimentares ao incentivar os 40,3 milhões de estudantes distribuídos em mais de 150 mil escolas nos 5.570 municípios brasileiros, a consumir alimentos *in natura*, minimamente processados e produzidos por agricultores familiares. A inserção desses agricultores no mercado formal, proporcionada pelo PNAE, mostrou-se capaz de promover ganhos aos agricultores em termos de diversificação produtiva, inserção econômica, melhorias da capacidade organizacional e logística, agroindustrialização, entre outros (FRANZONI E SILVA, 2016; CUNHA, FREITAS e SALGADO, 2017; ASSIS *et. al.*, 2019). No entanto, estudos que identificam impactos socioeconômicos na agricultura familiar pelas aquisições do PNAE, embora descrevam ações de inserção de agricultores, pouco avançam em discutir a inclusão produtiva.

SILVA *et al* (2020), ao analisarem o PNAE e as políticas territorial e de assessoria às organizações de agricultores familiares, explicitam a importância do programa e das políticas adjacentes para uma efetiva inclusão produtiva dos agricultores participantes. ELIAS *et. al.* (2019) explicita que em pesquisa feita em Santa Catarina houve “atribuição ao PNAE pela melhoria na estrutura produtiva e organizacional das propriedades – o que os permitiu acessar outros mercados”. CHIODI e ASSIS (2022) vão na mesma direção ao abordar a organização social e a comercialização em organizações de produtores no Vale do Ribeira. Os autores identificaram que as vendas institucionais promoveram o fortalecimento da base social e econômica das organizações e estreitou os laços organizativos regionais. A coesão entre os agricultores propiciou a venda de produtos diretamente via suas organizações, permitindo ao agricultor familiar se apropriar de uma maior parte do valor de venda.

DENNING *et. al.* (2010) atesta que mesmo se a compra pública é pequena, esta cumpre uma função de “market primer” ou “mercado de entrada” que propicia uma demanda garantida, estável, e permite que produtores locais tenham condições financeiras para fazer investimentos, ganhar escala em suas produções e expandir para novos mercados.

O PNAE passou a promover simultaneamente segurança alimentar e nutricional e inclusão produtiva rural da agricultura familiar a partir da Lei nº 11.947 de 2009, que tornou obrigatório um mínimo de 30% de direcionamento de seus recursos federais para compras de produtos oriundos da agricultura familiar. A relação estabelecida entre segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar é discutida por Maluf *et. al.* (2015) em termos de promoção de uma agricultura sensível à nutrição, oferta de alimentos saudáveis frescos e regionais concomitantemente ao fortalecimento dos circuitos locais de produção de alimentos. Esta lei determina que o PNAE visa, entre outros objetivos, apoiar o desenvolvimento sustentável via

incentivo de aquisição de alimentos diversificados locais, advindos preferencialmente da agricultura familiar, priorizando “os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas” (artigo 14 da Lei nº 11.947/2009).

2.2.3. Entraves financeiros, legais e de gestão na implementação das compras públicas de alimento

Apesar de que a estrutura funcional e institucional das compras públicas de alimentos abrange objetivos e processos que visam à maior sustentabilidade dos sistemas alimentares, existem requisitos e procedimentos formais, bem como limitações orçamentárias que parecem dificultar o pleno cumprimento ou até inviabilizar o cumprimento da normatização durante a implementação dos programas. Alguns dos pontos que representam obstáculos à regular implementação dos programas, a serem adequadamente confirmados, são:

- Insuficiência de recursos financeiros para viabilizar a compra de alimentos em quantidade e qualidade nutricional adequadas, priorizando compras de agricultura familiar, e disponibilizar infraestrutura e pessoal suficiente para armazenar, preparar e servir alimentos e refeições;
- A necessidade de uma gestão pública comprometida a alocar recursos visando a implementação de políticas transversais no que diz respeito à construção de sistemas alimentares sustentáveis, contemplando ações simultâneas e complementares de promoção de segurança alimentar e nutricional e de inclusão produtiva;
- A necessidade de contínua formação aos agentes públicos para habilitá-los em relação ao cumprimento da legislação, contemplando o melhor aproveitamento das disposições normativas que dispensam de licitação as compras públicas de alimentos da Agricultura Familiar. AGUIAR e CALIL, ao investigarem chamadas públicas referentes ao PNAE de todo o país, identificaram desconformidades com a legislação na maioria das entidades executoras do programa, principalmente no que se refere ao cronograma de entrega e determinação de prioridade na escolha do projeto de venda (2018). Tais desconformidades dificultam o acesso dos agricultores às compras públicas.
- A carência de apoio técnico multidisciplinar, inclusive de extensionistas rurais e nutricionistas, para auxiliar os agricultores na inserção de alimentos da agrobiodiversidade local, alimentos sazonais e ampliação da diversidade de alimentos, bem como no planejamento da produção na demanda das compras públicas de alimentos (Oliveira et. al., 2013, Bevilaqua & Triches, 2015, Mossmann et. al., 2017).
- Exigência de formalização dos agricultores sem a devida oferta de assistência para a elaboração de planejamento da produção, de projetos de venda, de documentação necessária para a obtenção da DAP, emissão de notas fiscais, regularização fiscal e sanitária⁵ (SILVA et. al., 2017) e demais exigências para viabilizar as vendas de produtos da agricultura familiar ao Poder Público (BEVILAQUA; TRICHES, 2015; MOSSMANN et. al., 2017). TRICHES e SCHNEIDER argumentam que “regulamentações

⁵ Ao investigar condições higienicossanitárias de agroindústrias familiares que oferecem panificados em áreas rurais de Guarapuava-PR, os autores identificaram que nenhum dos estabelecimentos possui documentação e registro, mesmo que a maioria dos estabelecimentos estivesse em conformidade com todos os outros 11 itens de adequação higienicossanitárias avaliados.

contraditórias, como a dos processos licitatórios de compras públicas e as exigências legais e sanitárias para a formalização desses pequenos agricultores” dificultam o avanço das compras de produtos da agricultura familiar (2010).

- Custos logísticos para os agricultores, incluindo embalagem, armazenamento e entregas, bem como os custos para passar a fazer parte ou manter a participação em associações e cooperativas desencorajam e até impossibilitam a participação de agricultores nas compras públicas, mesmo quando são capazes de ofertar os alimentos demandados (TRICHES, ROZANE MÁRCIA; BACCARIN, 2016);
- Inexistência de prioridade dos pagamentos à agricultura familiar em caso de escassez de recursos, ocasionando atrasos nos pagamentos que provocam o agravamento da vulnerabilidade socioeconômica dos agricultores (MARQUES *et. al.*, 2014);
- Dificuldades de articulação interfederativa entre municípios, estados e governo federal para simplificar as exigências de adequação sanitária a fim de contemplar agricultores familiares cuja produção é, geralmente, de pequeno porte e portanto especialmente sensível aos custos de cumprimento desses requisitos (SILVA *et. al.*, 2017; TRICHES, ROZANE MARCIA; SCHNEIDER, 2010).

2.2.4. Compras públicas não necessariamente impulsionam sistemas alimentares sustentáveis

As compras públicas são um instrumento de promoção e criação de mercados em todos os setores, e são estratégicas dentro de uma perspectiva de proteção ao mercado interno (Weiss & Thurbon, 2006), bem como de promoção da soberania alimentar, preservação da biodiversidade e/ou o meio ambiente, entre outras motivações. Compras públicas, no entanto, não necessariamente dão suporte à construção de sistemas alimentares sustentáveis.

2.2.5. A heterogeneidade da agricultura familiar e seu potencial de construção de sistemas alimentares sustentáveis

A agricultura familiar tem o potencial de construção de sistemas alimentares sustentáveis reconhecido em função da sua conexão com o território, com a comunidade onde se insere e com a sustentabilidade de sua própria existência enquanto indivíduo e comunidade. Nesse sentido, o agricultor/a familiar seria mais propenso (i) à preservação dos recursos ambientais e da biodiversidade; (ii) à atenção às gerações presentes e futuras, proporcionando equidade e garantia de satisfação das necessidades básicas com destaque para a segurança alimentar e a qualidade de vida para a população, com especial foco na população rural; (iii) a atender aos dois aspectos anteriores a partir de uma perspectiva comunitária e ecossistêmica, intimamente vinculada ao espaço e ao local. Os três aspectos mencionados são considerados pilares da construção de sistemas alimentares sustentáveis (MARSDEN e Morley, 2014; FAO, 2014c). Um aspecto central do potencial da agricultura familiar a ser melhor compreendido é que a inclusão produtiva, ao

proporcionar segurança alimentar e nutricional e impulsionar uma produção de alimentos diversificada e saudável, seria capaz de, com a mesma quantidade de recursos, gerar efeitos diretos e indiretos maiores. No entanto, nem todos os sistemas de produção agrícola utilizados pela agricultura familiar efetivamente contribuem para a construção de sistemas alimentares sustentáveis. Além disso, a agricultura familiar enquanto grupo social heterogêneo, é composta de subgrupos sobre os quais o incentivo público provoca efeitos díspares em termos de promoção de sustentabilidades.

No Brasil, o critério para inclusão de produtores como beneficiários de políticas de compras públicas de alimentos voltadas àqueles objetivos é o enquadramento nos requisitos legais que definem a "agricultura familiar", conceito jurídico delimitado a partir de critérios de tamanho e renda do estabelecimento e gestão e pertencimento da maioria dos trabalhadores à família do produtor. No entanto, a agricultura familiar é um conjunto social heterogêneo que contempla tanto agricultores que não participam de mercados formais de comercialização, quanto agricultores capitalizados, articulados em cooperativas de grande porte e conectados comercialmente a vastas redes que incluem mercados nacionais e internacionais. Diante disso, mesmo que as compras públicas incentivem a entrada nesse mercado, denominado como "aninhado", existe uma disparidade de condições de entrada.

2.2.6. Obstáculos enfrentados pelas compras públicas diante da pandemia de COVID-19

O PNAE teve o seu funcionamento profundamente impactado pela crise sanitária causada pela pandemia do COVID-19. Apesar da determinação legal de compras da agricultura familiar pelo PNAE e do aumento das compras da agricultura familiar nos últimos anos (BARALDI et. al., 2021), ocorreu absoluto comprometimento da demanda de muitos governos municipais e estaduais por alimentos pelo PNAE em decorrência da suspensão das aulas (CÓLON-RAMOS et. al., *under review*). Mesmo quando retomadas as aquisições de alimentos por parte das estruturas de alimentação escolar para distribuição às famílias dos estudantes como estratégia de SAN, muitos estados e municípios deixaram de adquirir de alimentos frescos da agricultura familiar e distribuir às famílias, e passaram a comprar os alimentos de grandes atacados⁶, ou instituíram "auxílios-merenda", destinando dinheiro em espécie para que as próprias famílias adquiram alimentos. Esse foi o caso do Estado de São Paulo, que criou um Auxílio Merenda mensal de R\$55 por aluno⁷, e a prefeitura de São Paulo que depois de quatro meses de pandemia contratou com a empresa Alelo S.A. a distribuição de um vale alimentação destinado a uma parte

⁶ Auxílio-merenda e cestas básicas: veja como prefeituras e estados estão compensando ausência de alimentação nas escolas. G1, 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/04/13/auxilio-merenda-e-cestas-basicas-veja-como-prefeituras-e-estado-s-estao-compensando-ausencia-de-alimentacao-nas-escolas.ghtml>.

⁷ Governo de SP vai repassar R\$ 55 por mês a 700 mil alunos da rede pública como alternativa para merenda escolar. <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/25/governo-de-sp-vai-repassar-r-55-por-mes-a-700-mil-alunos-da-rede-publica-como-alternativa-para-a-merenda.ghtml>.

dos alunos da rede pública⁸, que só depois de ação judicial de iniciativa da Defensoria Pública passou a ser distribuído a todos os alunos da rede de ensino⁹. Essas medidas indicam alta probabilidade de maiores restrições ao acesso a alimentos diversificados e saudáveis aos alunos e suas famílias, e de exclusão de famílias agricultoras desses mercados, agravando a redução da renda da agricultura familiar (PREISS *et. al.*, 2020). CORRÊA *et. al.*(2020) destaca como a execução do PNAE apresentou falhas que ferem o princípio da universalidade e GURGEL *et. al.*(2020) aponta que as ações são insuficientes para evitar a ampliação da insegurança alimentar impulsionada pela pandemia de COVID-19.

Concomitantemente, políticas e arranjos emergenciais foram colocados em prática. Em municípios tão diversos como a capital federal (DF, 2021), o pequeno município de Timbó-SC (DOM/SC, 2020) e os municípios Paraenses de Afuá, Inhangapi e Ourilândia do Norte (SILVA *et. al.*, 2020) mantiveram as aquisições de produtos da agricultura familiar durante a pandemia e passaram a distribuí-los às famílias em forma de "cestas verdes" e kits de alimentos.

3. O que impulsiona e o que bloqueia a realização do potencial das compras públicas em criar mercados institucionais como alternativa de inclusão da agricultura familiar?

3.1.1. Modelos de implementação e adesão dos agricultores familiares às compras públicas

As compras públicas direcionadas para a aquisição de produtos da agricultura familiar vêm sendo investigadas a partir de suas etapas de formulação e implementação, onde são identificados os mais diversos gargalos. Foram identificadas discrepâncias e inconsistências entre o que consta na legislação e nas normas e o que consta nas chamadas públicas, bem como a não efetivação de chamadas públicas. Na Figura 1 ilustramos as etapas.

Figura 1. Etapas de elaboração e implementação das normativas relativas ao PNAE

Fonte: Adaptado de TRICHES e SILVESTRI (2017), PAULI *et. al.* (2020) e ELIAS (2019).

⁸ Após 4 meses de quarentena, Prefeitura de SP anuncia distribuição de vale-alimentação a toda rede municipal. <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/07/30/apos-4-meses-de-quarentena-prefeitura-de-sp-anuncia-distribuicao-de-vale-alimentacao-a-toda-rede-municipal.ghtml>.

⁹ Justiça determina que governo e Prefeitura de SP garantam alimentação escolar a todos estudantes da educação básica. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/09/justica-determina-que-governo-e-prefeitura-de-sp-garantam-alimentacao-escolar-a-todos-estudantes-da-educacao-basica.ghtml>.

BACCARIN *et. al.* (2017) identificaram no estado de São Paulo lacunas nas chamadas públicas no que se refere à ausência de informações sobre a periodicidade, locais de entrega e aos preços a serem pagos. O ponto forte das chamadas públicas seria a presença majoritária de alimentos *in natura*, itens compatíveis com a capacidade de oferta dos agricultores. No que se refere ao potencial impacto socioeconômico do PNAE, apesar dos recursos do programa “representam parcela reduzida da renda e do número de agricultores do estado de São Paulo”, “os agricultores são estimulados a aumentarem sua formalidade e organização, com o surgimento de associações e algumas cooperativas, o que representa ganho social importante” (, p. 259).

TRICHES e SILVESTRI (2018), por sua vez, ao investigarem as compras de agricultura familiar pelo PNAE no Paraná, identificaram que apenas pouco mais da metade dos 22% do recurso total direcionado pelo FNDE para compras da agricultura familiar foi efetivamente pago aos agricultores familiares. Os autores indicam que a disparidade entre a alocação do recurso pelo FNDE e o pagamento pelas entidades executoras se deve à necessidade de ajustar os instrumentos de compra, visto que nem todas as entidades executoras fornecem ao produtor informações adequadas no que se refere à logística, periodicidade, preços e demais informações essenciais para que o agricultor tenha condições de participar.

PAULI *et. al.* (2020) relaciona mudanças na legislação com o avanço na construção de arranjos institucionais¹⁰ e na participação mais efetiva dos atores sociais no PNAE, com a melhoria na qualidade da implementação do programa. ELIAS *et. al.* (2019) evidencia, a partir de pesquisa realizada no estado de Santa Catarina, “três pontos de aprimoramento da operacionalização do PNAE”, (i) o “comprometimento dos órgãos executores do PNAE em dispor de corpo técnico e estrutura para promover a aquisição de gêneros e o estreitamento das relações com os fornecedores da agricultura familiar”; (ii) o “desenvolvimento de arranjos conjuntos que promovam a organização dos agricultores, a produção e a logística de distribuição de seus produtos”; e (iii) a “organização entre agricultores promovendo a superação do entrave de escala que coloca limitações para o suprimento contínuo e regular dos gêneros necessários para o abastecimento dos estudantes”.

A investigação sobre as condições necessárias para que o PNAE atinja seu potencial requer o mapeamento dos arranjos institucionais e das características dos agricultores atingidos de forma a identificar fragilidades e capacidades. Na Figura 2 são ilustradas as diferentes possíveis relações relatadas em pesquisas sobre compras de produtos da agricultura familiar pelo PNAE, entre entidades executoras e os agricultores familiares. A possibilidade de mapear e tecer paralelos entre arranjos institucionais distintos os diferentes desempenhos das compras de agricultura familiar e seu impacto socioeconômico para os agricultores familiares beneficiários, permitirá o aprimoramento da política.

¹⁰ Arranjos institucionais e regulatórios são entendidos a partir da discussão feita por Marsden (2018).

Figura 2. Potenciais relações do arranjo institucional do PNAE

Fonte: Adaptado de TRICHES e SILVESTRI (2017), PAULI *et. al.* (2020) e ELIAS (2019).

No que se refere à adesão dos agricultores à política pública, TRICHES e SILVESTRI (2018) apontam a inadequação das chamadas públicas como um dos fatores que afasta os agricultores familiares da compra pública. A chamada pública é o instrumento intermediário entre a legislação e a efetiva implementação da política e só é efetiva quando inclui aspectos como a adequação à produção familiar do local, a disponibilização de informações adequadas quanto à periodicidade de entregas e demais informações logísticas e flexibilidade em relação à sazonalidade e eventualidades climáticas.

A adequação das chamadas públicas requer uma relação próxima entre os atores que tomam as decisões sobre as compras da alimentação escolar e os agricultores familiares aptos a oferecerem estes alimentos. Também é necessária a presença de instituições intermediárias de extensão rural que atuem como facilitadores em muitos territórios, por conhecerem os agricultores e a produção agropecuária da região e serem capazes de oferecer assistência técnica para que o aumento ou uma nova oferta de determinados alimentos ocorra, inclusive fazendo os planos de venda e planejamento da produção para a obtenção de crédito rural. A assistência técnica não raro também dá suporte à organização dos agricultores em associações e cooperativas para melhor articularem as vendas às compras públicas. A presença prévia de cooperativas e demais organizações da agricultura familiar são também assinaladas como um facilitador para o atendimento dos requisitos formais e burocráticos e planejamento coordenado da logística nas entregas para a alimentação escolar. Cooperativas centrais (ou cooperativas de cooperativas) são exemplos de articuladores que atuam nas compras públicas viabilizando a presença de pequenas associações e cooperativas em um número maior de municípios e oferecendo uma diversidade maior de produtos (ELIAS *et. al.*, 2019).

Adicionalmente, a efetiva implementação da legislação do PNAE é atribuída à articulação da sociedade civil no controle social a partir dos conselhos, que além de disporem de caráter consultivo, fiscalizador, deliberativo e de assessoramento, também atuam na formulação da política de segurança alimentar do município ou estado. A disposição de informações consolidadas sobre todas as etapas de implementação e sobre a localização precisa dos gargalos

permite que a sociedade civil atue de maneira mais efetiva para requerer adequações e novas proposições para a melhoria do programa.

As investigações indicam que (i) quanto mais articulado é um arranjo, maior é a aquisição de produtos da agricultura familiar; e que (ii) quanto mais articulado junto às organizações é o agricultor familiar, maior é sua participação enquanto fornecedor. No entanto, cabe refletir se a realidade dos territórios investigados pode ou não ser extrapolada. Ao mesmo tempo, mesmo se extrapolarmos, não está claro se os arranjos existentes entre as entidades executoras e instituições da sociedade civil são decisões ou soluções conjunturais que dependem da oscilação entre diferentes mandatos de governos municipais e estaduais ou se estão institucionalizados no âmbito da estrutura estatal. Além disso, é necessário esclarecer se a articulação prévia entre agricultores ou características intrínsecas dos agricultores faria diferença nos impactos das compras públicas se houvesse estruturas institucionais aptas a orientá-lo a participar do programa?

4. Lacunas a serem preenchidas na investigação sobre compras públicas de produtos da agricultura familiar e estratégias de incidência dos resultados

(1) O debate teórico sobre as políticas e arranjos que institucionalizam e operam compras públicas de alimentos em relação à inclusão produtiva e à construção de sistemas alimentares sustentáveis disponíveis na literatura carece de sistematização. Aspectos relacionados à inclusão produtiva como o aumento da renda que viabiliza variadas estratégias de reprodução econômica e a abertura de espaço aos agricultores familiares em novos mercados para além dos mercados institucionais são relatados em estudos sobre compras públicas, indicando o potencial da política mas sem permitir identificar se isso é regra ou exceção.

(2) O regime jurídico brasileiro das compras públicas de alimentos está vinculado a comandos constitucionais finalísticos de desenvolvimento, soberania, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais, que incorpora o federalismo cooperativo na realização de políticas agrícolas, de desenvolvimento rural e de segurança alimentar e nutricional, que determinam a atuação do Estado brasileiro voltada à realização de políticas econômicas e sociais com aqueles objetivos. No entanto, há disparidades entre a os comandos normativos e a sua efetiva aplicação. Cabe um melhor entendimento sobre tais nuances para que a ação da pesquisa, da ação pública e da sociedade civil sejam mais efetivas no sentido do monitoramento e do controle da eficácia dos programas, bem como na proposição de aprimoramento.

(3) Existe profunda heterogeneidade entre os agricultores familiares enquanto público-alvo da política e entre aqueles que efetivamente acessam tais políticas, e, por consequência, há heterogeneidade do impacto das compras públicas. A concepção das compras públicas voltadas à agricultura familiar compreende a perspectiva da sustentabilidade, em que a questão socioeconômica figura como pilar. O direcionamento da política para atuar como uma porta de entrada para agricultores que de outro modo não acessariam mercados formais a torna mais efetiva no propósito de atingir impactos socioeconômicos ao promover a inclusão produtiva. Desta forma, identificar na heterogeneidade da agricultura familiar qual recorte gera potencialmente maiores impactos, permitiria traçar estratégias mais assertivas para as compras

públicas.

(4) Por fim, são escassas as informações e análises sobre os aspectos jurídicos vertidos à promoção de justiça social e à construção de sistemas alimentares sustentáveis aplicáveis às políticas e arranjos para execução de compras públicas de alimentos, que contemplem inclusive suas limitações e contradições.

O avanço na pesquisa nos quatro pontos elencados permitirá sociedade civil e ao poder público a tomada de decisões que direcionem as compras públicas de alimentos no sentido mais próximo possível do seu potencial enquanto políticas de de inclusão produtiva e de promoção de sistemas alimentares sustentáveis; assim como a identificação de melhores estratégias de inclusão produtiva no âmbito dos programas e a maior troca de experiências entre atores de diferentes regiões e estados.

Também se pretende facilitar a formuladores de políticas, gestores públicos, executores das compras públicas e sociedade civil discutir melhorias na legislação e nos programas de incentivo à agricultura familiar, para promover maior inclusão produtiva e o acesso de grupos vulneráveis. Estudos anteriores com análises qualitativas nos níveis municipal e estadual jogaram luz simultaneamente sobre os gargalos operacionais e os diferentes arranjos institucionais que trazem maior eficácia ao PNAE e demais políticas de compras públicas no alcance do seu potencial. A investigação sobre o potencial das compras públicas, em especial do PNAE, a partir dos recursos limitados de que o programa dispõe nos permitirão discutir a implementação das compras públicas, bem como propor novos arranjos jurídicos (institucionais, legislativos, contratuais) adequados à solução dos obstáculos mapeados à luz dos critérios elaborados. Deste modo, será possível contribuir para o fortalecimento de capacidades de jovens pesquisadores, atores de movimentos sociais e da sociedade civil e gestores dos programas de aquisição de alimentos no sentido da construção de estratégias locais de desenvolvimento sustentável mais consistentes e efetivas.

Buscamos aqui a produção e divulgação de conhecimento com o intuito de fornecimento das evidências e recomendações sobre os marcos legais bem como sobre a implementação de política pública que auxiliem ações de *advocacy* da sociedade civil e informem formuladores de políticas, legisladores e gestores e técnicos envolvidos na implementação dos programas de compras públicas nos níveis federal, regional, estadual e local. As pesquisadoras proponentes Dra. Ana Clara da Fonseca Leitão Duran e Dra. Lilian de Pellegrini Elias integram o Food Policy Program da Bloomberg Philanthropies, que financia pesquisadores e membros da sociedade civil que atuam conjuntamente com o fim de promover políticas públicas de alimentação e nutrição baseadas em evidências científicas. O programa reúne pesquisadores e atores da sociedade civil de diferentes países de renda média da América Latina, África e Ásia, fazendo com que a produção científica seja rapidamente utilizada como subsídio para ações de *advocacy* nos diversos níveis de governo e tomada de decisão. No Brasil, pesquisadoras/es do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da UNICAMP (NEPA/Unicamp) e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, Faculdade de Saúde Pública da USP (Nupens-USP) lideram as atividades realizadas em colaboração com pesquisadores de outras instituições de pesquisa brasileiras e estrangeiras. No âmbito da sociedade civil, são financiados pelo programa a ACT Promoção da Saúde, que atua na promoção de políticas de saúde pública; o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec); o Instituto Desiderata que é uma OSCIP focada na melhoria da saúde pública infantojuvenil no Rio de Janeiro; e a FIAN Brasil - Food First Information and Action Network. Atuam como apoiadores as organizações globais Vital

Referências

AGUIAR, J. DE A.; CALIL, R. M. Análise da adequação normativa de chamadas públicas para compra de alimentos dos agricultores familiares destinados ao programa nacional de alimentação escolar. *Hig. aliment*, v. 32, n. 278/279, p. 22–29, abr. 2018.

ARAUJO, L. R. DA S. *et. al.* Alimentação escolar e agricultura familiar: análise de recursos empregados na compra de alimentos. *Cad. Saúde Pública (Online)*, v. 35, n. 11, p. e00004819–e00004819, 2019.

ASSIS, Thiago Rodrigo de Paula; FRANÇA, André Guerra de Melo e Coelho, Amanda de Melo. Agricultura familiar e alimentação escolar: desafios para o acesso aos mercados institucionais em três municípios mineiros. **Revista de Economia e Sociologia Rural** [online]. 2019, v. 57, n. 4 .

BARALDI, L.G., BICALHO, D. and VILLAR, B.S., 2021. Trajetória nacional da aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. **Agricultura Familiar: Pesquisa, Formação e Desenvolvimento**, 15(1), pp.15-34.

BERCHIN, Issa Ibrahim *et. al.*, The contributions of public policies for strengthening family farming and increasing food security: The case of Brazil, **Land Use Policy**, Volume 82, 2019, Pages 573-584.

BEVILAQUA, K.; TRICHES, R. M. Implicações da venda de gêneros alimentícios ao Programa de Alimentação Escolar nos aspectos de renda e organização dos agricultores familiares. *Segurança Alimentar e Nutricional*, v. 21, n. 2, p. 448, 27 abr. 2015.

COLON-RAMOS U, Monge-Rojas R, Weil JG, Olivares F, Zavala R, Grilo MF, Parra DC, Duran AC. Lessons Learned for Emergency Feeding During Modifications to Eleven School Feeding Programs in Latin America and the Caribbean during the COVID-19 Pandemic. **Under review**.

CUNHA, W. A.; FREITAS, A. F.; SALGADO, R. Efeitos dos programas governamentais de aquisição de alimentos para a agricultura familiar em Espera Feliz, MG. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 55, n. 3, 2017.

DELGADO, Guilherme. Terra, Trabalho e Dinheiro: regulação e desregulação em três décadas da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Loyola, 2019.

DF. **Cestas Emergenciais**. Disponível em: <http://www.df.gov.br/cestas-emergenciais/>. Acessado em julho de 2021.

DOM/SC. DECRETO Nº 8.473, DE 22 DE JUNHO DE 2015. Estabelece, no âmbito da Administração Pública federal, o percentual mínimo destinado à aquisição de gêneros

alimentícios de agricultores familiares e suas organizações, empreendedores familiares rurais e demais beneficiários da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e dá outras providências. DOU, Página 9, Seção 1, 23 de junho de 2015

ELIAS, Lilian de Pellegrini *et. al.* Impactos socioeconômicos do Programa Nacional de Alimentação Escolar na agricultura familiar de Santa Catarina. **Revista de Economia e Sociologia Rural [online]**. 2019, v. 57, n. 2.

FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. **Aquisição de produtos da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar**. Disponível em <http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar/agricultura-familiar>. Acessado em julho de 2021.

FRANZONI, G. B.; SILVA, T. N. Inovação social e tecnologia social o caso da cadeia curta de agricultores familiares e a alimentação escolar em Porto Alegre/RS. **Revista Desenvolvimento em Questão**, n. 37, 2016.

FREITAS, Alan Ferreira de e Freitas, ALAIR, Ferreira de. Análise relacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar: relevando dimensões institucionais dos processos locais de implementação. **Sociedade e Estado [online]**. 2020, v. 35, n. 02.

GRAZIANO DA SILVA, J. (Coord.). **From Fome Zero to Zero Hunger: A global perspective**. Rome, FAO, 2019.

LIMA, E. E.; SOUSA, A. A. Alimentos orgânicos na produção de refeições escolares: limites e possibilidades em uma escola pública em Florianópolis. **Revista de Nutrição**, v. 24, n. 2, 2011.

MALUF, R. Alimentação, escola e agricultura familiar. **Boletim do OPPA**. n. 26, maio, p. 17–23, 2009a.

MALUF, R. **Segurança Alimentar e Nutricional**. Petrópolis: Vozes, 2009b.

MALUF, R. *et. al.* Nutrition-sensitive agriculture and the promotion of food and nutrition sovereignty and security in Brazil. **Revista Ciência e Saúde Coletiva**, v. 20, n. 8, 2015.

MARQUES, A. DE A. *et. al.* Reflexões de agricultores familiares sobre a dinâmica de fornecimento de seus produtos para a alimentação escolar: o caso de Araripe, Ceará. **Saúde Soc**, v. 23, n. 4, p. 1329–1341, dez. 2014.

MARSDEN, Terry; HEBINCK, Paul; MATHIJS, Erik. "Re-building food systems: embedding assemblages, infrastructures and reflexive governance for food systems transformations in Europe." **Food Security** 10.6. 2018. p. 1301-1309.

METHLEY, A. M. *et. al.* PICO, PICOS and SPIDER: a comparison study of specificity and sensitivity in three search tools for qualitative systematic reviews. **BMC Health Services Research**, v. 14, n. 1, p. 579, dez. 2014.

MOSSMANN, M. P. *et. al.* Interface Between Family Farming and School Feeding: barriers and coping mechanisms from the perspective of different social actors in Southern Brazil. *Revista de*

Economia e Sociologia Rural, v. 55, n. 2, p. 325–342, jun. 2017.

NASCIMENTO, S. G. et. al. Produção agroecológica e segurança alimentar e nutricional (Brasil). **Revista de Ciências Agrárias**, v. 42, n. 1, 2019.

OLIVEIRA, T. R. P. R. DE; SOUSA, H. C.; SILVA, A. DE P. DA. Agricultura familiar na alimentação escolar: estudo de caso em dois municípios de Minas Gerais. *Nutrire*, v. 38, n. 3, p. 256–268, 2013.

PLOEG, Jan Van Der. **Trajetórias do desenvolvimento rural**: pesquisa comparativa internacional. Sociologias, Porto Alegre, ano 13, n. 27, mai./ago. 2011.

POLANYI, Karl. **A subsistência do homem e ensaios correlatos**. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

PREISS, Potira; SCHNEIDER, Sergio; GRISA, Catia; e MOLINA, Ariel. Os sistemas agroalimentares e a crise Covid-19: é possível um cenário mais justo e equitativo? in: SANTOS, Ronaldo; POCHMANN, Márcio. (Orgs.) *Brasil pós-pandemia: reflexões e propostas*. São Paulo: Alexa: São Paulo, 2020, pp. 235-260..

SCHWARTZMAN, Flavia et. al. Antecedentes e elementos da vinculação do programa de alimentação escolar do Brasil com a agricultura familiar. **Cadernos de Saúde Pública [online]**. 2017, v. 33, n. 12.

SILVA, Marcio Gomes, DIAS, Marcelo Miná e AMORIM, Paulo Cesar Gomes. Mudanças Organizacionais em Empreendimentos de Agricultura Familiar a partir do Acesso ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. **Revista de Economia e Sociologia Rural [online]**. 2015, v. 53, n. 02.

SANTOS, F. et. al. Avaliação da inserção de alimentos orgânicos provenientes da agricultura familiar na alimentação escolar, em municípios dos territórios rurais do RS. **Revista Ciência e Saúde Coletiva**, v. 19, n. 5, 2014.

SILVA, A. P.; SOUSA, A. A. Alimentos orgânicos da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar do Estado de Santa Catarina. **Revista de Nutrição**, v. 26, n. 6, 2013.

SILVA, T. K. R. et. al. Condições higienicossanitárias de agroindústrias que fornecem panificados à alimentação escolar. *Hig. aliment*, v. 31, n. 268/269, p. 62–67, jun. 2017.

SILVERIO, G. A.; SOUSA, A. A. Organic foods from family farms in the National School Food Program: Perspectives of social actors from Santa Catarina, Brazil. **Revista de Nutrição**, v. 27, n. 3, 2014.

SOUSA, A. A.; SILVA, A. P.; AZEVEDO, E.; RAMOS, M. O. Cardápios e sustentabilidade: ensaio sobre as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar. **Revista de Nutrição**, v. 28, n. 2, 2015.

SWENSSON, LUANA. F. J.; TARTANAC, F. Public food procurement for sustainable diets and food systems: The role of the regulatory framework. *Global Food Security*, v. 25, p. 100366, jun.

2020.

TRICHES, ROZANE MÁRCIA; BACCARIN, J. G. Interações entre alimentação escolar e agricultura familiar para o desenvolvimento local. *Alimentação Escolar: construindo interfaces entre saúde, educação e desenvolvimento*, v. 89, p. 109, 2016.

TRICHES, ROZANE MARCIA; SCHNEIDER, S. Alimentação escolar e agricultura familiar: reconectando o consumo à produção. *Saúde Soc*, v. 19, n. 4, p. 933–945, dez. 2010.

TAVARES, A. O., PEREIRA, A, S, SANTOS, C, R. Alimentação escolar na pandemia: características do fornecimento de kits de alimentos aos escolares fluminenses. SEMEAR: **Revista de Alimentação, Nutrição e Saúde**. v. 2 n. 3 (2021): 2a Edição Especial CESAN